

Шимко Віталій Артурович,

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,

професор кафедри професійної психології,

Національна академія СБ України,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

ПРОФАЙЛІНГ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІЗУ

Психологічне профілювання (далі – профайлінг) виникло в контексті криміналістики та кримінальної психології, як відповідь на необхідність розв'язання складних кримінальних справ та ідентифікації злочинців. Його історія датується середини 20 століття і пов'язана з роботою цілої низки вчених та криміналістів.

Одним із піонерів в цій області був Г. Гросс, австрійський психолог, який у 1902 році видавав роботу «Кримінальна психологія». Його дослідження відзначалося спробами вивчення психології злочинців та аналізу їхньої поведінки. Протягом наступних десятиліть ідеї кримінальної психології поширювалися, а вчені намагалися встановити психологічні характеристики, що відрізняли злочинців від інших членів суспільства.

Проте, справжній підйом профайлінгу відбувся в середині 20 століття, коли в США виникла необхідність розслідування серійних вбивств. Спроби ідентифікації та аналізу поведінки серійних вбивць привели до створення професії «профайлера». Один із перших профайлерів, Дж. Дуглас, працював у Федеральному бюро розслідувань США та активно впроваджував психологічні принципи в кримінальне розслідування.

Профайлінг набув широкого визнання завдяки таким організаціям, як ФБР, та допомогло розв'язати численні складні кримінальні справи. З того часу профайлінг розвивався, розширюючи своє застосування в різних галузях, таких як психіатрія, педагогіка, управління, психотерапія, бізнес адміністрування, маркетинг та інших. В сучасному світі профайлінг є важливою складовою для розуміння та прогнозування поведінки людей в різних життєвих ситуаціях.

Більшість сучасних дослідників і практиків розглядають профайлінг як комплексний методологічний підхід поведінкового аналізу, що переважно використовується в психології, криміналістиці та може застосовуватись в інших галузях і сферах життя для аналізу продуктів діяльності та особистісних рис індивіда з метою створення його психологічного портрету (профілю). Цей портрет розробляється на основі доступних даних та дозволяє отримати

уявлення про мотивацію, можливі дії та особливості мислення об'єкта аналізу. Профайлінг опирається на мультидисциплінарну методологію, яка комбінує елементи психології, соціології, криміналістики, культурології, лінгвістики та багатьох інших дисциплін.

В узагальненому вигляді профайлінг включає такі етапи:

1. *Збір інформації* – систематичний та всебічний збір даних про об'єкт інтересу, включаючи його особистість, соціальний статус, стосунки, професійний досвід та інші релевантні фактори.

2. *Поведінковий аналіз* – вивчення та оцінка поведінки об'єкта в різних ситуаціях, аналіз злочинів чи інших подій, пов'язаних з ним.

3. *Психологічний аналіз* – визначення особливостей особистісної структури, мотиваційних факторів, емоційного стану та інших психічних аспектів.

4. *Створення профілю* – формування комплексного образу особистості на основі аналізу, що включає в себе інтеграцію зібраної інформації та висновки експерта.

5. *Використання в практиці* – застосування отриманого профілю в різних сферах, таких як кримінальне розслідування, психотерапія, вивчення та управління людськими ресурсами тощо.

Як зазначалося, профайлінг може застосовуватися не лише в сфері кримінальної юстиції, але й у різних соціальних та практичних контекстах, включаючи ведення перемовин, роботу з персоналом, розробку психотерапевтичних стратегій та інші області, де розуміння особистісних характеристик грає ключову роль.

При цьому важливо розрізняти профайлінг та психодіагностику, які є двома важливими суміжними галузями практичної психології, проте вони мають відмінності в досліджуваному предметі, методах та цілях. Профайлінг спрямований на аналіз поведінки та особистісних рис з метою створення психологічного портрету, використовуючи методи опосередкованого вивчення. Психодіагностика оцінює психічні стани, інтелект, особистісні риси за допомогою стандартних методів та тестування. Ці дві галузі мають різні цілі: профайлінг спрямований на психологічне супроводження та оперативний вплив, тоді як психодіагностика націлена на отримання об'єктивної інформації для управлінських рішень або навчальних втручань. Отже, ці галузі мають різні завдання та використовують різні інструменти та методологічні підходи.

Наукова методологія, яка застосовується в профайлінгу, розрізняє два дослідницьких підходи: ідеографічний та номотетичний. Частіше застосовується номотетичний профайлінг, особливо в криміналістиці. Результатом номотетичного дослідження є знання про характеристики груп, яке виявляється не лише корисним, але й необхідним для ідентифікації цих груп, розв'язання

проблем, пов'язаних з групою, або формування початкових теорій і припущень при складанні профіля.

Номотетичні профілі правопорушників базуються на характеристиках, визначених через узагальнене вивчення різних груп правопорушників. Існує чотири основні типи номотетичного профайлінгу: кримінально-розшуковий аналіз (КРА), діагностичне оцінювання (ДО), психологічне розслідування (ПР) і географічний профайлінг (ГП).

На сьогодні КРА, впроваджений Федеральним бюро розслідувань США, є провідним номотетичним методом профайлінгу злочинців. ДО охоплює широкий спектр спеціалістів і поглядів, зокрема, включає представників медико-психологічної сфери, які базуються на клінічному досвіді при формуванні профільних гіпотез щодо правопорушників, місць злочинів або жертв.

ПР спрямоване на охоплення всіх можливих психологічних аспектів та чинників, котрі актуалізуються під час кримінальних і цивільних розслідувань. Цей метод передбачає дослідження та порівняння різних груп правопорушників. В результаті застосування методу ПР, як правило, формується профіль, розроблений на основі огляду літератури опублікованих досліджень, що стосуються аналогічних випадків.

ГП зосереджене на визначенні ймовірного місцезнаходження помешкання, місця роботи чи іншої «прив'язки» правопорушника. Цей підхід передбачає визначення будинку злочинця або інших місць, з якими злочинець знайомий, на основі аналізу місць злочину. Важливо відзначити, що цей метод базується на теоріях і припущеннях, збудованих на групових дослідженнях правопорушників, що не завжди відображають дійсність в окремих випадках.

Як бачимо, номотетичний профайлінг, хоч і є важливим інструментом у розкритті характеристик правопорушників, має свої недоліки та обмеження. Один із основних недоліків полягає в загальних характеристиках, які формуються на основі узагальненого вивчення різних груп правопорушників. Це може призводити до ситуацій, коли отримані профілі не точно відображають індивідуальні особливості та контекст конкретних кримінальних випадків. Іншою слабкістю є недостатня індивідуалізація, оскільки номотетичний підхід зазвичай спрямований на груповий аналіз, що зумовлює проблеми у врахуванні індивідуальних відмінностей та контекстів.

Важливо також враховувати, що номотетичний профайлінг часто опирається на досвід криміналістики, що визначає його застосування переважно в кримінальному вимірі. Проте, розширення використання профайлінгу на інші галузі, такі як підготовка до перемовин, може вимагати іншого підходу – ідеографічного. Ідеографічний профайлінг передбачає напрям руху від вивчення

«фактів» (поведінкових проявів та їх результатів і наслідків) до формування «категорії» (профіль). Це відрізняється від номотетичного профайлінгу, методологія якого базується на завчасно визначених «категоріях».

Ідеографічний профайлінг є комплексним психологічним методом, спрямованим на глибокий аналіз особистості та поведінки об'єкта інтересу, а також їх взаємозв'язку. Цей підхід акцентує увагу на індивідуальних особливостях конкретної особи та її поведінці в унікальних ситуаціях. Ідеографічний профайлінг спрямований на створення деталізованих та адаптованих профілів для кожного конкретного випадку, що робить його ефективним інструментом для індивідуалізованого прогнозування поведінки та психологічного супроводження (забезпечення) прийняття, планування і реалізації відповідних рішень. Ідеографічний профайлінг виступає в ролі важливого доповнення до номотетичного методу, забезпечуючи індивідуалізований підхід та точність в аналізі конкретних ситуацій. Враховуючи особливості окремих індивідів та ураховуючи контекст, ідеографічний профайлінг дозволяє отримати глибше розуміння психологічних аспектів та чинників.

Узагальнюючи викладене, профайлінг представляє собою сучасний та комплексний методологічний підхід поведінкового аналізу, який використовується для аналізу продуктів діяльності та особистісних характеристик індивіда з метою формування його психологічного портрету. Цей підхід включає в себе ряд етапів, включаючи збір інформації, аналіз поведінки та психологічний аналіз, що дозволяє створити детальний профіль особистості. Розрізняють два основних види профайлінгу – ідеографічний та номотетичний, причому номотетичний профайлінг, який зазвичай застосовується в криміналістиці, є домінуючим. Водночас, номотетичний профайлінг має суттєві обмеження, пов'язані із недостатньою диференціацією профілю, що може призводити до неточностей у визначенні особистісних рис. Альтернативою є ідеографічний профайлінг, який зосереджений на індивідуальних характеристиках конкретної особи та відповідному поведінковому контексті.

Список використаних джерел

1. Beck E.D., Jackson J.J. Consistency and change in idiographic personality: A longitudinal ESM network study. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2020. May; 118(5):1080.
2. Egger S.A. Psychological profiling: Past, present, and future. *Journal of Contemporary Criminal Justice*. 1999. Aug;15(3). 242–61.
3. Homant R.J., Kennedy D B. Psychological aspects of crime scene profiling: Validity research. *Criminal justice and behavior*. 1998. Sep;25(3):319–43.